

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Projekttitel	Mutter Erde – Earth Choir Kids
Aktenzeichen DBU	AZ 36087/01
Verfasser	Reinhard Horn
Institution	KONTAKTE Musikverlag
Projektbeginn	18.10. 2020
Laufzeit	3 Jahre
Projektende	18.10.2023
Ort	Lippstadt

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung zum Projekt	S. 3
Bericht	
Anlass und Zielsetzung des Projekts	S. 4
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden	S. 4
Ergebnisse	S. 5
Diskussion	S. 6
Öffentlichkeitsarbeit	S. 8
Fazit	S. 9
Medien und Fotos	S. 10
Internet-links	S. 16

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Kurzfassung zum Projekt

Mutter Erde – Earth Choir Kids ist ein Klima Song-Projekt für Kinder und Jugendliche. In 18 Songs werden die verschiedenen Aspekte des Klimawandels und seiner Folgen aufgegriffen: Steigen des Meeresspiegels, Artenvielfalt, CO2 Fußabdruck, Klimaschutzmaßnahmen wie Baumpflanz-Aktionen (UN Projekt: The great green wall)

Der Kinderliederkünstler und Komponist Reinhard Horn hat dieses Projekt entwickelt und einen Großteil der Lieder geschrieben. Unterschiedliche Songtexter (Markus Ehrhardt, Hans-Jürgen Netz, Taato Gomez) haben die sensiblen Liedtexte geschrieben, zu denen Reinhard Horn die beeindruckende EARTH CHOIR KIDS-Musik geschaffen hat.

Ein Teil der Lieder wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Musikerinnen und Musikern geschrieben: aus Ghana, Kamerun und dem Senegal, aus Argentinien und Chile, aus Grönland und Tuvalu.

Zu jedem Lied wurde ein Chorarrangement geschaffen, so dass die Lieder allen Kinder- und Jugendchören zur Verfügung steht.

Das Material wurde in einem Chorbuch gebündelt. Darin finden sich neben den Melodien und Texten sämtliche Chorarrangements. Darüber hinaus gibt es einen umfangreichen Projekt-Bildungs-Material Teil für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit.

Die CD wurde in einer außergewöhnlichen Qualität mit renommierten Musikerinnen und Musikern (u.a. Orchester der Staatsoperette Dresden, Barbara Dennerlein, Tom Gäbel, Nico Gomez u.a.m.) produziert – die sechsfache Auszeichnung mit dem Deutschen Rock und Pop Preis 2022 spiegelt dieses in besonderer Weise wieder.

Erklärvideos zu jedem Lied sowie Musik-Clips zu den internationalen Songs mit Filmmaterial aus den jeweiligen Ländern ergänzen das Gesamtpaket.

Das Material – Chorbuch und CD – konnte allen Kinder- und Jugendchören der Deutschen Chorjugend zur Verfügung gestellt werden.

Ein Fachexpertenteam – bestehend aus Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter GEOMAR der Helmholtz Forschung, Kiel, Dr. Dietmar Kress, GREENPEACE Hamburg, Dr. Maria A. Martin, Research Analyst in the Directors' Office – Potsdamer Institut für Klimaforschung, Potsdam – und Johannes Küstner, BROT FÜR DIE WELT, Berlin – hat das Projekt wissenschaftlich begleitet und beraten.

Zudem unterstützen viele Prominente das Projekt als Testimonials.

Im September 2022 fand die Premiere statt.

Seitdem werden EARTH CHOIR KIDS Konzerte in ganz Deutschland angeboten und durchgeführt. So werden viele Menschen durch die Musik erreicht und es kann Wirklichkeit werden, was der Inuit Schamane Angaangaq in einem Lied sagt:

We have to melt the ice in the heart of man

(weitere Infos unter www.earth-choir-kids.com)

Bericht

Anlass und Zielsetzung des Projektes

Der Kinderliederkünstler und Komponist Reinhard Horn arbeitet schon seit vielen Jahren im Bereich Musik für Kinder.

Dabei entwickelt er immer wieder Projekte, in denen Kinder und Jugendliche sich ausdrücken können.

Er schreibt Musicals für Kinder und Jugendliche, die erfolgreich in Schule und in außerschulischen Lernorten umgesetzt werden.

Dabei ist ihm die Selbstwirksamkeit und die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ein wichtiges Anliegen

So schrieb er u.a. das „Bunte Band Musical“ für die AKTION MENSCH.

Bereits im Jahre 2006 schrieb er ein Klima-Musical für Kinder „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde“, das mittlerweile über 4000 mal in ganz Deutschland aufgeführt wurde.

In dem Projekt „Mutter Erde – Earth Choir Kids“ hat er sich noch einmal explizit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit gewidmet.

Zielsetzung ist, dass die Lieder in vielen Kinder- und Jugendchören, in Schul- und Kirchenchören aufgeführt und gesungen werden und somit eine große Anzahl von Menschen für das dringliche Thema erreicht werden. Dabei wählt das Projekt einen emotional-ästhetischen Weg über die Musik und die Geschichten, die damit erzählt werden.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Hier eine skizzenhafte Darstellung:

Arbeitsschritte

Entwicklung der Themen für die Lieder

Komposition der Songs

Chorarrangements

Musikarrangements

Bildungsmaterial

Produktion des Materials

Entwicklung von Videomaterial

Premieren-Konzert

Methoden

Beratung durch Fachbeirat

Teamwork: Songtexter, Komponist

Auftragsarbeit an Arrangeure

Teamwork: Komponist, Arrangeur,

Produzent

Fachbeirat und Teamwork

Auftrag

Teamwork

Teamwork

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Ergebnisse

Die Ergebnisse finden sich wieder in:

Chorbuch (148 Seiten)

Musik-CD (18 Songs)

18 Erklärvideos (via youtube)

6 Musikvideos (via youtube)

Homepage: www.earth-choir-kids.com

Download Material zur vertieften Arbeit in den Chören und Schulen

Diskussion:

Inwieweit wurden die verfolgten Ziele erreicht?

Die Ziele wurden in vollem Umfang erreicht. Auch in den kommenden Jahren wird es zu weiteren Umsetzungen und Konzerten kommen, die die Ziele dann weiter ausbauen.

Allen Kinder- und Jugendchören in Deutschland und darüber hinaus Schul- und Kirchenchören steht dieses besondere Material zur Verfügung. Sie werden in ihren eigenen Konzerten diese Lieder immer wieder einsetzen und präsentieren.

Der Komponist Reinhard Horn hat zudem eine Reihe von Leuchtturmkonzerten in 2023 in ganz Deutschland gegeben. Auch in 2024 werden zahlreiche weitere Konzerte folgen.

Das Chorbuch mit seinem Bildungs-Material ist für die Schulen und auch für außerschulische Gruppen ein wertvoller pädagogischer Schatz.

Die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher unterstreichen den Erfolg dieses Projektes: berührt, bewegt, begeistert, aber auch nachdenklich erleben sie die Konzerte.

Woraus ergaben sich die Abweichungen der erhaltenen Ergebnisse (aufgetretene Probleme, Veränderung bezüglich Strategie oder angewandter Methoden) ?

Der Ansatz, Kindern und Jugendlichen durch Musik und Theater Ausdrucksmöglichkeiten zu geben, ist vom Kinderliederkünstler Reinhard Horn in vielen Jahren entwickelt und erprobt worden. Dies hat sich noch mal ganz verstärkt in diesem Projekt gezeigt und kann als Beispiel für die Arbeit mit Kindern und Jugendliche auf andere Bereiche übertragen werden.

Nur durch die CORONA Pandemie entstanden Probleme, z.B. in der musikalischen Arbeit in den Chören und Schulen. Diese Probleme konnten aber durch zeitliche Streckungen und digitalen Kommunikationswegen aufgefangen werden.

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Wie gestaltete sich die Arbeit mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern (Institute, Firmen, Kommunen, Länder)?

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnerinnen und Partnern war für das Projekt äußerst fruchtbar:

Der Fachbeirat - bestehend aus Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter GEOMAR der Helmholtz Forschung, Kiel, Dr. Dietmar Kress, GREENPEACE Hamburg, Dr. Maria A. Martin, Research Analyst in the Directors' Office – Potsdamer Institut für Klimaforschung, Potsdam – und Johannes Küstner, BROT FÜR DIE WELT, Berlin – lieferte wertvolle wissenschaftliche Begleitung. Daraus entstand der Trailer „Unser Heimatplanet“ (<https://www.youtube.com/watch?v=Q9LSe82yDhw>) .

Prof. Dr. Mojib Latif schrieb dafür eigens den Text, der vom ARD Wettermann Sven Plöger eingelesen wurde.

So entstand ein Animations-Video, das als Einstieg in das Thema „Klima“ für Schulen und außerschulische Lernorte sehr geeignet ist.

Das Projekt wird getragen von BROT FÜR DIE WELT, der deutschen Chorjugend, GREENPEACE, der Kindernothilfe und der DBU.

Dieses „Line up“ stellt eine Einmaligkeit dar:

Noch nie haben so unterschiedliche Institutionen – kirchlich, ökologisch, musikalisch und aus dem Bereich der Stiftung – in dieser Weise zusammengearbeitet.

Es war eine hohe Wertschätzung und eine gegenseitige Bereicherung, die für das Projekt mehr als förderlich war.

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Öffentlichkeitsarbeit:

Wie werden die Ergebnisse veröffentlicht?

Zum Projekt sind unterschiedliche Medien veröffentlicht worden:

Chorbuch mit 148 Seiten
Audio-CD (Spielzeit 60 Minuten)
Website: www.earth-choir-kids.com
18 Erklärvideos zu den einzelnen Liedern (via youtube)
6 Musik-Clips mit den internationalen Musikerinnen und Musikern (via youtube)
Download-Material zur vertieften Arbeit
Animations-Clip „Unser Heimatplanet“ (via youtube)
Teaser “Macht mit” (via youtube)
Video “Schnelldurchlauf der 18 Songs” (via youtube)
Umfangreiches Promotion Material (Plakate, Eintrittskarten, Flyer, T Shirts)

Wer partizipiert an den Ergebnissen?

Alle Kinder- und Jugendchöre der Deutschen Chorjugend haben sowohl ein Chorbuch als auch eine CD kostenfrei erhalten.
Ebenfalls können Schulen und anderen außerschulische Gruppen das Material über den KONTAKTE Musikverlag beziehen.
Alle Videos stehen bei youtube zur kostenfreien Nutzung
Beim Erhalt des Chorbuches bekommt ebenfalls Zugang zum Download- und Promotion-Material.

Wird das Vorhaben über die Projektlaufzeit hinaus weitergeführt?

Das Projekt läuft über das offizielle Projektende hinaus.
Die Kinder- und Jugendchöre planen von Jahr zu Jahr ihre Konzertauftritte und greifen somit auf die Lieder zurück.
Der Komponist Reinhard Horn wird in 2024 umfangreiche weitere „Leuchtturm-Konzerte“ in ganz Deutschland durchführen.
Dabei kommt ein Format zum Tragen, das sich an Grundschulen richtet.
Grundschulen einer Stadt – am Beispiel München – werden eingeladen zu einem großen Mitmachkonzert: MÜNCHENER KINDER SINGEN FÜR DAS KLIMA. Die Schulen erhalten im Vorfeld ein Übepaket und kommen dann so vorbereitet in das gemeinsame Konzert.
Geplant sind auch jetzt bereits drei Shows im Hamburger Planetarium in 2024: Lieder aus dem Projekt werden Kinderliederkünstler Reinhard Horn mit einem Kinder/Jugendchor aus Hamburg live im Sternensaal des Planetariums gesungen, Mojib Latif gibt vertiefende Informationen zu den Liedern und das Team des Planetariums setzt dazu den Sternenhimmel in Szene.

Fazit

Aus unserer Sicht ist das Projekt ein außerordentlicher Erfolg.
Die entstandenen Lieder mit dem dazu begleitenden Material
stellen eine Fundgrube dar, das Thema Nachhaltigkeit/Klima auf ganz
besondere Weise Kindern- und Jugendlichen zu erfahren.

Durch die emotional-ästhetische Gestaltung durch die Musik werden den
Besucherinnen und Besuchern erweiterte Zugänge ermöglicht.
Dies kann angesichts der Dringlichkeit des Themas eine ganz besondere Wirkung
entfalten.

Das gemeinsame Lied des Inuit Schamanen Angaangaq aus Grönland und des
Kinderliederkünstlers Reinhard Horn fassen das poetisch zusammen:

We have to melt the ice in the heart of man

EARTH·CHOIR·KIDS)))

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Medien und Fotos:

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Impressionen aus den ersten sieben Konzerten JUNI und JULI 2023

Kurz-Konzert bei der „PROKON“ Hauptversammlung zusammen mit den „Sonnenstimmen“ aus Hamburg

Konzert mit 100 Kids aus Müllheim b. Freiburg

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Konzert mit 120 Kindern der Reinhard-Horn-Grundschule in Rhumspringe

Konzert in der Konzertmuschel auf Sylt mit 80 Grundschul-Kids von Sylt

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Konzert mit 25 Kindern der Kita und der Grundschule auf Spiekeroog

Mannheimer Kinder singen für das Klima – EARTH CHOIR KIDS Konzert mit mehreren hundert Mannheimer Kinder auf der Bundesgartenschau

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Impressionen vom Konzert in der Kamener Stadthalle mit über 100 Kindern

EARTH·CHOIR·KIDS

UNSERE STIMMEN FÜR DAS KLIMA

Internet-links zum Projekt:

Website:	www.earth-choir-kids.com
Musik-Videos:	
Earth Choir Kids	https://www.youtube.com/watch?v=BmoUHYDmh7A
No Planet B	https://www.youtube.com/watch?v=vBe6gASU4JY
Dje – Die Tiere Afrikas	https://www.youtube.com/watch?v=y0vGTuUyI54
Climate change Song	https://www.youtube.com/watch?v=3jkjXD2O2EI
We have to melt the ice	https://www.youtube.com/watch?v=9yO-R4RH6P8
The green way of hope	https://www.youtube.com/watch?v=cpukYXi_9RU
Erklärvideos zu den 18 Songs	www.ecklink/v01.de - www.ecklink/v18.de
Clip “Unser Heimatplanet”	https://www.youtube.com/watch?v=Q9LSe82yDhw
Teaser “Macht mit”	https://www.youtube.com/watch?v=Lh7SNvaTuAM
Video „Schnelldurchlauf“	https://www.youtube.com/watch?v=YBRDIEwQj1Y
Konzertmitschnitt des Premiere	
Konzertes EARTH CHOIT KIDS	https://www.youtube.com/watch?v=C3juJBZpQPE